

FIZIKA O'QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH METODLARI

Begmatova Dilfuza Abdullajonovna

O'zMU, fizika fakulteti dotsenti, p.f.n.

Jumayeva Lobar shokir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: maqolada fizika o'qitishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik asoslari haqida so'z boradi. Ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish metodlari va unga qo'yilgan didaktik talablar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter texnologiyalari, o'quv filmi, virtual model, simulyator, didaktika, dasturiy vosita.

Аннотация: в статье рассматриваются дидактические основы использования педагогических программ в обучении физике. В учебном процессе изучаются методы использования компьютерных технологий и дидактические требования.

Ключевые слова: компьютерные технологии, учебный фильм, виртуальная модель, тренажер, дидактика, программное обеспечение.

Abstract: The article discusses the didactic basis of the use of pedagogical software in teaching physics. Methods of using computer technology and didactic requirements are studied in the educational process.

Key words: computer technologies, educational film, virtual model, simulator, didactics, software.

O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning maqsad va vazifalari: O'qitishning kompyuter texnologiyalari imkoniyatlari va qo'llash maqsadlarini pedagogik-psixologik asoslashda, birinchi navbatda, o'quv jarayonini

keskin tezlashtirish vositasi, o'qituvchi mehnatini yengillashtirish va ta'lim jarayoni sifatini oshiruvchi, o'qitishning samarali vositasi, balki butun o'quv jarayonini avtomatlashtirishning eng qulay usuli hisoblanadi.

O'z fanini chuqur biladigan va o'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasini yaxshi biladigan yuqori malakali o'qituvchilarga texnik vositalar taqdim etilishi quyidagi vazifalarni hal qilishda yordam beradi:

-o'quvchilarda o'rganilayotgan hodisa yoki ob'ekt haqida to'laroq va aniqroq ma'lumot berish va shu orqali ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shish;

-o'qitishda ko'rgazmalilikni oshirish va buning natijasida o'quvchilarda oddiy taqdimot usullarida erishib bo'lmaydigan yoki ko'rish imkoni bo'lmagan materiallarni taqdim etish;

-o'qitish samaradorligini oshirish va ma'lum chegaralarda materialni taqdim etish tezligini oshirish;

- o'quvchilarning talablari va ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarini to'liq qondirish;

- o'qituvchilarni texnik ishlarning bir qismidan ozod qilish va tejalgaan vaqtni uning ijodiy faoliyatiga o'tkazish.

O'qitishning texnik vositalarining imkoniyatlari. Texnik o'quv vositalarining imkoniyatlari ko'p hollarda o'quv materialining mantiqiy va majoziy tomonlarini sintez qilishdan kelib chiqadi: ular o'quv materialini sinchkovlik bilan tekshirilgan mantiqda, o'quvchilar uchun tushunarli majoziy tilda taqdim etiladi.

Darsliklarning sifati masalasiga qo'shimcha ravishda, elektron o'quv qo'llanmalari quyidagilarga muhim yordam berishi mumkinligini takidlash mumkin:

- o'quv jarayoni uchun axborot oqimining maksimal imkoniyatlaridan foydalanish va o'zlashtirish uchun o'quv ma'lumotlarini eng qulay shaklda taqdim etish:

- o'quvchilarni bilvosita tanishtirish:

a) to'g'idan-to'g'ri takrorlash mumkin bo'lmagan tabiat hodisalari yoki bevosita kuzatish uchun mavjud bo'lmagan jarayonlar;

b) uzoq vaqt davom etadigan tabiiy jarayonlarni tezlashtirib namoyish etish:

c) tabiatda ba'zida ro'y beradigan hodisalarni virtual namoyish etish (masalan: kamalak hosil bo'lishi):

- ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

- o'quvchilar bilimni nazorat qilish;

- o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish va rivojlantirish.

Bir qator ishlarda aniq texnik vositalarning imkoniyatlari aniqlanadi. Masalan: o'quv filmining imkoniyatlarini aniqlash.

O'quv filmlarining imkoniyatlari, o'quv filmlarining visual va kognitiv tasvirlari boshqa vositalarga qaraganda ancha keng. O'quv filmlarining imkoniyatlari visual material tanlashda diyarli cheksizdir, chunki barcha tillarda yaratilgan filmlar har qanday hodisani u yoki bu tarzda yoritishi mumkin. O'quv filmlari namoyishida his tuyg'u, jozibadorlik va hujjatli kadrlarning mavjudligi o'quvchilarni qiziqishlarini orttiradi.

O'quv filmidan foydalanish o'quvchilarning o'quv mavzusiga qiziqishini oshiradi, o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirish va eslab qolishga yordam beradi, mavzuni ishonchli yoritib beradi va mavzuni o'rganish uchun zarur bo'lgan vaqtni tejaydi. Shuning uchun o'quv filmlarining roli, ahamiyati va pedagogik imkoniyatlari yuqori.

Didaktikaning har qanday tamoyillari o'quv filmida amalga oshirilishi mumkin, yani filmlardan foydalanish o'quv jarayonida didaktik tamoyillarini mustahkamlashga yordam beradi.

O'quv jarayonidagi onlayn dars mashg'ulotlari hamda yuqori malakali professor-o'qituvchilarning televideniya chiqish jarayonlarida yuzaga keladigan tabiatda ro'y beradigan hodisalarni namoyish qilish orqali fandagi yangi ma'lumotlarni o'rganish imkoniyatlarini beradi. Respublikamiz televideniya

ko‘p yillik chiqishlari orqali barchaga tanish bo‘lgan, professor M. Qurbonov va K.A. Tursunmetovlarning tabiatda bo‘ladigan hodisalar va fizika sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlarini keng ommaga yoritib kelishmoqda. O‘quv televideniyesi o‘zining texnik tabiati va imkoniyatlariga ko‘ra eng istiqbolli o‘qitish vositalaridan biridir.

Fizika o‘qitishda kompyuter texnologiyalarini samarali qo‘llash yo‘nalishlari. Fizikani o‘qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish dars mashg‘ulotlarini tashkillashtirishda yuqori samaradorlikka olib keladi. Ma‘ruza va amaliy mashg‘ulot darslarida o‘ziga xos dars ishlanmalari tayyorlash imkoniyatlarini vujudga keltiradi.

Dars mashg‘ulotlarida *PowerPoint* hamda *Ispring* dasturlaridan foydalanish, mavzuni yoritib berish uchun prezentatsiyalar tayyorlash hamda o‘quvchilar bilimlarini nazorat qilish uchun testlar tayyorlashga yordam beradi. O‘qituvchi dars mashg‘ulotlarida prezentatsiyalardan foydalanishi o‘quvchilarga o‘tilgan darsni uyda ham qayta-qayta takror ko‘rish imkoniyatini yaratadi, bu esa o‘quvchilarda mavzuni o‘zlashtirish samaradorligini oshiradi. O‘quvchilar bilimini nazorat qilishda *ispring* dasturida tuzilgan testlar yordam beradi.

Laboratoriya ishlarini bajarishda virtual konstruktor dasturlaridan foydalaniladi. O‘quvchilarga nafaqat tayyor virtual modellar bilan ishlash balki “Interactive physics”, “Crocodile physics” dasturlarida virtual laboratoriya ishlarini modellarini yaratish va tajriba bajarish o‘rgatiladi. Simulyatorlar bilan ishlash o‘quvchilarda konstruktorlik qobiliyatini shakllantiradi. Simulyatorlar bilan tajriba bajarganda, amalda laboratoriya sharoitida bajarish imkoniyati bo‘lmagan ishlarni ham virtual modelini yaratish imkoniyati mavjud.

Zamonaviy fan-texnika va texnologiyalar bilan hamnafas yurish, o‘quvchilarda darslik kitoblardan tashqari ko‘plab qo‘shimcha adabiyotlarni o‘rganish, kompyuter dasturlaridan foydalanish zaruriyati vujudga keladi. Shuning uchun o‘quvchilar ko‘proq mustaqil ta’lim olishlari hamda kompyuter texnologiyalarini o‘rganishlari kerak.

O‘qitishning texnik vositalariga qo‘yiladigan didaktik talablar. O‘quv jarayoni texnika vositalariga qo‘yiladigan talablar ajralmas shartlarga rioya qilishga asoslanadi, chunki texnik vositalardan foydalanish o‘rganish jarayonini tezlashtiradi, muayyan ta‘lim muammolarini hal qilishda yordam beradi.

O‘quv multimediya dasturlariga asosiy pedagogik talablar quyidagicha qo‘yiladi:

- o‘quvchilarning bilimga qiziqishini yaratish, kognitiv faollikni oshirish;
- multimediya dasturlari asosida tayyorlangan video darslarning yuqori pedagogik sifati;
- video darsda yaratilgan tasvirlar dars jarayonida qo‘yilgan muammoni to‘liq yoritib berishga qaratilgan bo‘lishi;
- multimedia vositalari o‘quvchilarda har bir mavzuni yuqori darajada o‘zlashtirishga, diqqatni va faolligini oshirishga hamda mustaqil izlanishga bo‘lgan qiziqishi orttirishi zarur;
- o‘qitishning texnik vositalari yuqori darajadagi ko‘rgazmalikka va estetik ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak.

O‘qitishning texnik vositalariga qo‘yiladigan didaktik talablar o‘quv-tarbiya jarayonini boshqarish, o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalashdek murakkab vazifani bajarish samaradorligini oshirishga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fizika ta‘limida zamonaviy pedagogik dasturiy vositalar asosida o‘quv jarayonini takomillashtirish o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Ta‘lim jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ta‘limda samaradorlikka erishish vositasi hisoblanadi.

Taklif: Zamonaviy fizika ta‘limi dasturiga “Interactive physics”, “Crocodile physics” kabi dasturiy vositalardan foydalanishni kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Турахонов Ф.Б. Методика разработки виртуальных лабораторных работ по физике с помощью симуляторов. Журнал. «Технологии и методики в образовании» Воронеж.-2011. №3. Стр.-34-38.
2. Тўрахонов. Ф.Б. Қурбонов М. Хамидов В.С. Мактабда физикани ўқитишда симуляторлардан фойдаланиш. Журнал. “Физика, математика, информатика”, Тошкент. 2010. №5.
3. Turakhanov F.B., Xamidov V.S. Problems of modernization of teaching physics. Jurnal. “AVICENNA” – 2011. №2. -90-94p.
4. Турахонов Ф.Б. Методика решения задач по физике с помощью компьютерного моделирование. Журнал. «Технологии и методики в образовании» Воронеж.-2011. №3. Стр.-27-30.
5. Абдурахмонов Қ.П., Хамидов В.С. Физика фанидан масалалар ечишда crocodile technology дастуридан фойдаланиш. Тошкент. Журнал. 96-104 бетлар.
6. Кошчанов Э.О. Физикадан лаборатория ишларини имитацион компьютер модели ёрдамида бажариш. “Узлуксиз таълим”. Илмий услубий журнал. –Т. 2003. -№4. 61-65 б.
7. С.М. Дунин. программа "живая физика", возможности новой версии. Международный конгресс конференций "Информационные технологии в образовании" (ИТО-2003) : <http://www.ict.edu.ru>, 2003.
8. Хамидов В.С., Тигай О.Э. Физикани ўқитишда симуляторлардан фойдаланиш. Физика ва астрономия муаммолари. Ўқитиш методикаси. Республика илмий ва илмий-методик конференция материаллари тўплами, 2010 йил 12-13 март. Тошкент 2010. : 294-496 б.
9. Ф.Б.Турахонов, В.С. Хамидов. *Interactive physics дастурининг имкониятлари ҳақида*. Физика ва астрономия муаммолари. Ўқитиш методикаси. Республика илмий ва илмий-методик конференция материаллари тўплами, ТДПУ: Тошкент, 2010.